

PSIHOTERAPEUTI U ORGANIZACIJAMA: ULOGA I ZNAČAJ PSIHOLOŠKE PODRŠKE ZAPOSLENIMA

Sladana Vujičić¹, Anja Simić², Ajla Husadžinović³, Ognjen Ivanović⁴

Apstrakt

Rad razmatra ulogu psihoterapeuta u savremenim organizacijama kao deo sistema podrške zaposlenima u uslovima povećanih psiholoških zahteva rada. Fokus je usmeren na identifikovanje ključnih psihosocijalnih rizika u radnom okruženju i analizu funkcija koje psihoterapeuti imaju u njihovom ublažavanju kroz preventivne, savetodavne i intervencione aktivnosti. Korišćenjem analize relevantne naučne literature sagledavaju se efekti psihološke podrške na individualne i organizacione ishode, uključujući radnu motivaciju, zadovoljstvo poslom, stabilnost radne snage, radni učinak i oblikovanje organizacione kulture. Posebno se ukazuje na značaj integracije psihoterapeuta u šire okvire upravljanja ljudskim resursima i organizacionih promena.

Ključne reči: psihoterapeuti u organizacijama; psihološka podrška zaposlenima; psihosocijalni rizici; mentalno zdravlje na radu; organizaciona efikasnost.

Uvod

Savremene organizacije funkcionišu u okruženju koje karakterišu ubrzane tehnološke promene, globalna konkurencija, stalni pritisak na produktivnost, kao i povećana neizvesnost i nestabilnost radnih uslova. Takvo poslovno okruženje značajno utiče na psihološko stanje zaposlenih, što se ogleda u porastu stresa na radu, anksioznosti i sindroma sagorevanja. Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije (WHO), depresija i anksiozni poremećaji predstavljaju vodeće uzroke smanjene radne sposobnosti na globalnom nivou, sa značajnim ekonomskim posledicama za organizacije i društvo u celini (World Health Organization, 2022). U takvim uslovima poslovanja uloga psihoterapeuta prevazilazi tradicionalno shvatanje psihoterapije kao isključivo kliničke delatnosti usmerene na lečenje psihičkih poremećaja i obuhvata preventivne, savetodavne i razvojne intervencije usmerene ka očuvanju i unapređenju mentalnog zdravlja zaposlenih. Ovakav pristup u skladu je sa savremenim konceptima mentalnog zdravlja, koji ga definišu ne samo kao odsustvo bolesti, već kao stanje psihološke, emocionalne i socijalne dobrobiti (WHO, 2004). Vujičić i dr. (2024) navode da što su ljudi srećniji u svom poslu, oni su zadovoljniji.

Brojna empirijska istraživanja ukazuju na snažnu povezanost mentalnog zdravlja zaposlenih sa ključnim organizacionim ishodima, kao što su radna motivacija, angažovanost, organizaciona posvećenost, kvalitet međuljudskih odnosa i ukupna produktivnost rada. Vujičić i dr. (2025) navode da su zadovoljni zaposleni su

¹ Sladana Vujičić, Univerzitet Bijeljina, Fakultet zdravstvenih studija, Bijeljina, Bosna i Hercegovina, dekan.fzs@ubn.rs.ba

² Anja Simić, Fakultet zdravstvenih studija, Univerzitet Bijeljina, Bijeljina, Bosna i Hercegovina, simicanjabn@gmail.com

³ Ajla Husadžinović, Fakultet zdravstvenih studija, Univerzitet Bijeljina, Bijeljina, Bosna i Hercegovina, ajla.ajla1@icloud.com

⁴ Ognjen Ivanović, Univerzitet Bijeljina, Fakultet za psihologiju, Bijeljina, Bosna i Hercegovina,

motivisaniji, posvećeniji svom poslu, bolje obavljaju zadatke i brinu o drugima. Istovremeno, narušeno mentalno zdravlje zaposlenih dovodi do povećanog apsentizma, prezentizma, fluktuacije kadrova i smanjene organizacione efikasnosti (Cooper & Dewe, 2008; Harvey et al., 2017). Ulaganje u psihološku podršku zaposlenima ne predstavlja trošak, već dugoročnu investiciju u održivost organizacije.

Uloga psihoterapeuta u organizacijama obuhvata širok spektar aktivnosti usmerenih ka prevenciji psiholoških rizika, jačanju individualnih i kolektivnih kapaciteta zaposlenih, kao i podršci organizacijama u suočavanju sa savremenim izazovima rada. Poseban značaj ima rad psihoterapeuta sa rukovodiocima i timovima, kroz koji se doprinosi unapređenju kvaliteta komunikacije, razvoju emocionalnih i socijalnih kompetencija i stvaranju psihološki bezbednog radnog okruženja (Kelloway & Barling, 2010). Savremene krize, poput globalne pandemije COVID-19, dodatno su naglasile značaj psihološke podrške zaposlenima. Istraživanja ukazuju na porast psihičkih poteškoća kod zaposlenih tokom pandemije, uključujući povećan nivo anksioznosti, nesigurnosti i emocionalnog stresa, naročito u sektorima zdravstva, obrazovanja i uslužnih delatnosti (Pfefferbaum & North, 2020). U takvim okolnostima, psihoterapeuti su imali važnu ulogu u pružanju krizne podrške, normalizaciji emocionalnih reakcija i jačanju individualne i kolektivne rezilijentnosti zaposlenih. Pored individualnog rada sa zaposlenima, psihoterapeuti u organizacijama doprinose i oblikovanju organizacione kulture koja podstiče otvorenost, poverenje i brigu o mentalnom zdravlju. Kultura u kojoj je razgovor o psihološkim poteškoćama prihvaćen i podržan smanjuje barijere za traženje pomoći i omogućava ranije prepoznavanje problema. Istraživanja pokazuju da stigma povezana sa mentalnim zdravljem predstavlja jedan od ključnih razloga zbog kojih zaposleni izbegavaju da potraže stručnu pomoć, čak i kada su simptomi izraženi (Corrigan et al., 2014).

Uprkos rastućem interesovanju za ovu temu, u mnogim organizacijama, naročito u zemljama u razvoju i tranzicionim ekonomijama, psihološka podrška zaposlenima još uvek nije sistemski integrisana u organizacione strukture. Ona se često svodi na povremene ili ad hoc intervencije, što ukazuje na potrebu za daljim istraživanjem, teorijskom sistematizacijom i razvojem održivih modela primene psihoterapijske podrške u radnom okruženju.

Polazeći od navedenog, cilj ovog rada je da sagleda ulogu i značaj psihoterapeuta u organizacijama, sa posebnim osvrtom na doprinos psihološke podrške očuvanju mentalnog zdravlja zaposlenih i unapređenju organizacione efikasnosti. Rad nastoji da poveže teorijske postavke savremene psihologije rada i psihoterapije sa empirijskim nalazima i praksom organizacionog upravljanja ljudskim resursima, ukazujući na mogućnosti i izazove implementacije psihoterapijskih intervencija u savremenim organizacijama.

Psihološki izazovi savremenog radnog okruženja

Savremeno radno okruženje obeleženo je ubrzanim tehnološkim razvojem, globalizacijom tržišta, povećanom konkurencijom i učestalim organizacionim promenama. Iako ovi procesi otvaraju nove mogućnosti za unapređenje poslovanja i produktivnosti, oni istovremeno predstavljaju značajne izvore psihološkog opterećenja za zaposlene. Mentalno zdravlje radno aktivne populacije sve se češće prepoznaje kao

ključni faktor održivosti organizacija, s obzirom na to da psihološki rizici na radu mogu imati dugoročne posledice po pojedince, radne kolektive i ukupnu organizacionu efikasnost.

Stres na radu predstavlja jedan od najzastupljenijih psiholoških izazova savremenog radnog okruženja. Prema definiciji Svetske zdravstvene organizacije, stres nastaje kao odgovor na zahteve i pritiske koji prevazilaze sposobnosti pojedinca da im se prilagodi (WHO, 2020). Izvori stresa su višestruki i uključuju prekomerno radno opterećenje, kratke rokove, nejasno definisane uloge, nedostatak kontrole nad radnim procesom, nesigurnost zaposlenja i narušene međuljudske odnose. Model „zahtevi–kontrola“ (job demand–control model), koji su razvili Karasek i Theorell (1990), ukazuje da je najviši nivo stresa prisutan kod zaposlenih koji su izloženi visokim radnim zahtevima, a istovremeno imaju ograničenu kontrolu nad načinom izvršavanja posla. Kasnija istraživanja dodatno su naglasila značaj socijalne podrške kao zaštitnog faktora, ukazujući na važnost organizacione klime i podrške nadređenih i kolega. Dugotrajna izloženost stresu povezuje se sa brojnim negativnim posledicama, uključujući hronični umor, poremećaje spavanja, smanjenu koncentraciju i povećan rizik od razvoja anksioznih i depresivnih poremećaja (Ganster & Rosen, 2013). Na organizacionom nivou, stres doprinosi porastu apsentizma, prezentizma i fluktuacije zaposlenih, što se direktno odražava na produktivnost i troškove poslovanja.

Sagorevanje na poslu predstavlja specifičan psihološki sindrom koji nastaje kao posledica hroničnog radnog stresa koji nije adekvatno regulisan. Prema Maslach, Schaufeli i Leiteru (2001), ovaj sindrom obuhvata emocionalnu iscrpljenost, depersonalizaciju i smanjeni osećaj ličnog postignuća. Svetska zdravstvena organizacija je 2019. godine uključila sagorevanje u Međunarodnu klasifikaciju bolesti (ICD-11) kao fenomen povezan sa radom, čime je dodatno potvrđen njegov značaj za zdravlje zaposlenih (WHO, 2019). Istraživanja pokazuju da su sagorevanju naročito izloženi zaposleni u pomagačkim profesijama, na rukovodećim pozicijama i u sektorima koji zahtevaju visok stepen emocionalnog angažovanja. Posledice sagorevanja ne zadržavaju se na individualnom nivou, već se reflektuju i na organizaciju kroz smanjenu motivaciju, kreativnost i povećanu sklonost ka napuštanju radnog mesta.

Dugotrajno zanemarivanje psiholoških potreba zaposlenih u okviru organizacija može imati ozbiljne posledice po njihovo mentalno zdravlje, naročito kada izostane adekvatna profesionalna podrška. Iako se u organizacionom kontekstu najčešće razmatraju stres na radu i sindrom sagorijevanja, istraživanja ukazuju da obrasci institucionalnog zanemarivanja, nedostatka emocionalne podrške i prolongirane izloženosti psihološkom pritisku mogu dovesti do dubokih i dugotrajnih psiholoških posledica, posebno kod ranjivih kategorija pojedinaca. Slični obrasci prepoznati su i u drugim institucionalnim sistemima, gdje se naglašava da odsustvo systemske zaštite mentalnog zdravlja može rezultirati osjećajem bespomoćnosti, narušenim dostojanstvom i pogoršanjem psihičkog stanja pojedinaca (Dimitrić, 2025).

Anksioznost predstavlja još jedan značajan psihološki izazov savremenog radnog okruženja, naročito u uslovima ekonomske nestabilnosti, tehnoloških promena i čestih organizacionih restrukturiranja. Strah od gubitka posla, stalna potreba za usvajanjem novih veština i rastuća očekivanja u pogledu radnog učinka doprinose hroničnom osećaju neizvesnosti kod zaposlenih. Prema podacima Evropske agencije za bezbednost

i zdravlje na radu, psihosocijalni rizici, uključujući stres i anksioznost, spadaju među najčešće identifikovane probleme u evropskim radnim sredinama (EU-OSHA, 2022). Anksioznost se na radnom mestu može manifestovati kroz stalnu zabrinutost, razdražljivost, somatske tegobe i smanjenu sposobnost donošenja odluka, što negativno utiče i na individualne i na timске performanse.

Međuljudski konflikti predstavljaju sastavni deo organizacionog života, ali njihova učestalost i način rešavanja mogu imati ozbiljne posledice po mentalno zdravlje zaposlenih. Konflikti najčešće nastaju usled neusklađenih interesa, različitih stilova komunikacije, nejasne podele odgovornosti ili neadekvatnog liderstva. Empirijska istraživanja ukazuju da nerešeni ili hronični konflikti na radnom mestu doprinose povećanju nivoa stresa, anksioznosti i emocionalne iscrpljenosti (De Dreu & Gelfand, 2008). Posebno su štetni konflikti koji uključuju mobing, diskriminaciju ili zloupotrebu moći, jer mogu dovesti do ozbiljnih psiholoških posledica, uključujući depresivne i posttraumatske simptome.

Pored navedenih faktora, savremene organizacije se sve češće suočavaju sa procesima restrukturiranja, digitalne transformacije i promena organizacione kulture. Iako su ove promene često neophodne za dugoročni razvoj, one istovremeno predstavljaju značajan izvor stresa i psihološke nesigurnosti za zaposlene. Istraživanja ukazuju da način na koji se promene planiraju, komuniciraju i sprovode ima presudan uticaj na psihološke reakcije zaposlenih (Vakola & Nikolaou, 2005). Nedostatak transparentnosti i uključivanja zaposlenih u procese odlučivanja povećava otpor promenama i rizik od negativnih psiholoških ishoda.

Psihološka podrška zaposlenima postaje ključni element očuvanja mentalnog zdravlja i organizacione stabilnosti. Psihoterapeuti i drugi stručnjaci za mentalno zdravlje imaju značajnu ulogu u prepoznavanju psiholoških rizika, jačanju rezilijentnosti zaposlenih i razvoju adaptivnih strategija suočavanja. Njihov doprinos prevazilazi individualni nivo i usmeren je ka stvaranju zdravijeg, otpornijeg i funkcionalnijeg radnog okruženja, što je u skladu sa savremenim pristupima upravljanju ljudskim resursima i održivom razvoju organizacija.

Psihoterapeuti kao integralni deo sistema organizacione podrške

Sistemi podrške zaposlenima, poput programa pomoći zaposlenima (Employee Assistance Programs – EAP), internih psiholoških službi i eksternih savetodavnih usluga, predstavljaju institucionalni okvir u kojem psihoterapeuti deluju kao stručnjaci za mentalno zdravlje u radnom okruženju. Prema podacima Američke psihološke asocijacije (APA), organizacije koje sistematski uvode psihološku podršku beleže viši nivo zadovoljstva zaposlenih, nižu stopu apsentizma i veći stepen organizacione posvećenosti (APA, 2019). Psihoterapeuti u organizacijama ostvaruju svoju ulogu kroz preventivne, razvojne i intervencione aktivnosti. Preventivna uloga usmerena je na prepoznavanje i smanjenje psihosocijalnih rizika pre nego što dovedu do ozbiljnijih psihičkih teškoća. Razvojna uloga obuhvata jačanje psiholoških resursa zaposlenih, kao što su rezilijentnost, emocionalna regulacija i socijalne veštine, dok se intervenciona uloga odnosi na rad sa pojedincima i grupama u kriznim i visoko stresnim situacijama. Jedna od centralnih aktivnosti psihoterapeuta u organizacijama jeste savetodavni i psihoterapijski rad sa zaposlenima koji se suočavaju sa profesionalnim i ličnim

izazovima. Ovaj rad može biti kratkoročan i usmeren na rešavanje konkretnih problema, poput radnog stresa, konflikata ili prilagođavanja organizacionim promenama, ali i dugoročniji, kada se radi o složenijim psihološkim teškoćama. Istraživanja ukazuju da strukturisane psihoterapijske intervencije u radnom okruženju značajno smanjuju simptome anksioznosti, depresije i emocionalne iscrpljenosti, uz istovremeno poboljšanje radnog funkcionisanja (Richardson & Rothstein, 2008). Posebno je značajno da dostupnost psihološke podrške unutar organizacije doprinosi smanjenju stigme povezane sa traženjem pomoći, jer se ove usluge doživljavaju kao deo standardne brige o zaposlenima.

Krizne situacije, poput iznenadnih gubitaka, nesreća na radu, organizacionih restrukturiranja, otpuštanja ili vanrednih društvenih okolnosti, predstavljaju ozbiljan izazov za mentalno zdravlje zaposlenih. U takvim uslovima, uloga psihoterapeuta dobija poseban značaj. Krizne intervencije usmerene su na stabilizaciju psihološkog stanja pojedinaca i grupa, normalizaciju emocionalnih reakcija i prevenciju dugoročnih psihičkih posledica, uključujući posttraumatske reakcije i hroničnu anksioznost. Preporuke Svetske zdravstvene organizacije i Međunarodne organizacije rada ukazuju da blagovremena psihološka podrška nakon kriznih događaja značajno umanjuje negativne posledice po mentalno zdravlje zaposlenih (WHO & ILO, 2022). Iskustva iz perioda pandemije COVID-19 dodatno potvrđuju da su organizacije sa razvijenim mehanizmima psihološke podrške pokazale veću otpornost i brži oporavak (Pfefferbaum & North, 2020).

Prevenција stresa i sindroma sagorevanja predstavlja jedan od najznačajnijih segmenata delovanja psihoterapeuta u organizacijama. Umesto isključivo reaktivnog pristupa, savremene organizacije sve više primenjuju proaktivne strategije očuvanja mentalnog zdravlja. Psihoterapeuti učestvuju u proceni psihosocijalnih rizika, edukaciji zaposlenih o upravljanju stresom i razvoju veština suočavanja. Empirijski nalazi ukazuju da kombinacija individualnih intervencija i organizacionih promena daje najbolje rezultate u smanjenju stresa i prevenciji sagorevanja (LaMontagne et al., 2007). Posebna pažnja posvećuje se ranom prepoznavanju simptoma sagorevanja, kao što su hronični umor, cinizam i osećaj neefikasnosti, jer blagovremene intervencije značajno povećavaju mogućnost oporavka i sprečavaju dugoročne posledice. Lideri i menadžeri često su izloženi povećanim nivoima odgovornosti i pritiska, što ih čini posebno osetljivom grupom kada je reč o psihološkom opterećenju. Istovremeno, njihovo psihološko funkcionisanje ima direktan uticaj na radnu klimu i mentalno zdravlje timova. Psihoterapeuti pružaju podršku liderima kroz savetodavni rad, koučing i psihoedukativne programe usmerene na razvoj emocionalne inteligencije, komunikacionih veština i upravljanje konfliktima. Istraživanja potvrđuju da lideri koji dobijaju ovakvu podršku doprinose stvaranju psihološki bezbednijeg radnog okruženja i efikasnijem upravljanju stresom (Kelloway & Barling, 2010).

Timski rad predstavlja osnovu funkcionisanja većine savremenih organizacija, ali istovremeno nosi rizik od konflikata i psihološkog opterećenja. Psihoterapeuti imaju važnu ulogu u radu sa timovima kroz grupne intervencije usmerene na unapređenje komunikacije, rešavanje konflikata i jačanje međusobnog poverenja. Timske radionice i grupni rad doprinose razvoju socijalnih i emocionalnih kompetencija, što se pokazalo kao značajan faktor uspešnosti timova i zadovoljstva zaposlenih (Salas et al., 2015). Na

taj način, psihoterapeuti doprinose izgradnji organizacione kulture zasnovane na saradnji, otvorenoj komunikaciji i brizi o mentalnom zdravlju.

Angažovanje psihoterapeuta u organizacijama podrazumeva i poštovanje visokih etičkih standarda, naročito u pogledu poverljivosti, profesionalne nezavisnosti i jasnog razgraničenja između interesa organizacije i dobrobiti pojedinca. Etički kodeksi Američke psihološke asocijacije i Evropske federacije psiholoških asocijacija naglašavaju da je primarna odgovornost psihoterapeuta usmerena ka zaštiti mentalnog zdravlja klijenata, uz istovremeno uvažavanje organizacionog konteksta (EFPA, 2015).

U savremenim organizacijama psihološka podrška zaposlenima sve se češće prepoznaje kao strateški resurs, a ne kao sporedna ili isključivo humana aktivnost. Istraživanja iz oblasti psihologije rada i upravljanja ljudskim resursima potvrđuju da mentalno zdravlje zaposlenih ima direktan i indirektan uticaj na ključne organizacione ishode, uključujući motivaciju, zadovoljstvo poslom, zadržavanje kadra, produktivnost i organizacionu kulturu. Psihološka podrška, realizovana kroz rad psihoterapeuta i sistemske programe podrške, predstavlja poveznicu između individualne dobrobiti i dugoročne održivosti organizacije.

Motivacija izlazi sve više u prvi plan, a to uzrokuje značajniju ulogu pojedinca i novog tržišnog pristupa u poslovanju (Nikitović, Vujičić, 2024). Motivacija zaposlenih, kao jedan od ključnih preduslova radne efikasnosti, značajno je povezana sa kvalitetom psihološke podrške. Savremene teorije motivacije, poput teorije samoodređenja, ističu značaj potreba za autonomijom, kompetentnošću i povezanošću u radnom okruženju (Deci & Ryan, 2000). Psihološka podrška doprinosi zadovoljavanju ovih potreba omogućavajući zaposlenima da se osećaju saslušano, podržano i vrednovano. Empirijski nalazi ukazuju da zaposleni koji imaju pristup psihološkoj podršci ispoljavaju viši nivo unutrašnje motivacije i snažniju vezu sa organizacijom (Van den Broeck et al., 2016). Zadovoljstvo poslom predstavlja višedimenzionalni konstrukt koji obuhvata emocionalne, kognitivne i bihevioralne aspekte odnosa prema radu. Brojne studije potvrđuju snažnu povezanost između mentalnog zdravlja i zadovoljstva zaposlenih, pri čemu psihološka podrška ima značajnu ulogu u ublažavanju negativnih efekata stresa i unapređenju ukupne dobrobiti (Judge et al., 2017). Organizacije koje sistematski ulažu u psihosocijalnu podršku beleže viši nivo zadovoljstva poslom i manju učestalost psihosomatskih tegoba među zaposlenima (EU-OSHA, 2022).

Fluktuacija zaposlenih predstavlja značajan izazov za savremene organizacije, jer podrazumeva visoke finansijske i organizacione troškove. Istraživanja ukazuju da je namera napuštanja organizacije često povezana sa hroničnim stresom, nezadovoljstvom poslom i percipiranim nedostatkom podrške (Hom et al., 2017). Psihološka podrška doprinosi jačanju organizacione posvećenosti i smanjenju fluktuacije, jer zaposleni koji osećaju brigu organizacije o njihovom mentalnom zdravlju ređe traže alternativno zaposlenje (Rhoades & Eisenberger, 2002; Attridge, 2019). Produktivnost organizacije u velikoj meri zavisi od mentalnog zdravlja zaposlenih. Psihološki problemi, poput stresa, anksioznosti i depresije, povezani su sa smanjenom koncentracijom, donošenjem odluka i pojavom prezentizma (Cooper & Dewe, 2008). Psihološka podrška doprinosi unapređenju radnog učinka kroz smanjenje psihološkog opterećenja i jačanje adaptivnih kapaciteta zaposlenih. Svetska zdravstvena organizacija ističe da ulaganja u programe

mentalnog zdravlja na radnom mestu donose višestruki povraćaj kroz povećanu produktivnost i smanjenje troškova bolovanja (WHO, 2022).

Organizaciona kultura, kao skup vrednosti i normi koje usmeravaju ponašanje zaposlenih, značajno je oblikovana odnosom organizacije prema mentalnom zdravlju. Psihološka podrška doprinosi razvoju kulture otvorenosti, poverenja i psihološke bezbednosti. Istraživanja pokazuju da psihološka bezbednost predstavlja ključni faktor uspešnih i inovativnih timova (Edmondson, 2018). Organizacije koje aktivno promovišu brigu o mentalnom zdravlju jačaju svoj identitet odgovornog poslodavca i ostvaruju konkurentsku prednost na savremenom tržištu rada.

Efekti psihološke podrške na zaposlene i organizaciju

Istraživanja iz oblasti psihologije rada, organizacionog ponašanja i upravljanja ljudskim resursima ukazuju da mentalno zdravlje zaposlenih ima direktan i indirektan uticaj na ključne organizacione ishode, uključujući motivaciju, zadovoljstvo poslom, zadržavanje kadra, produktivnost i oblikovanje organizacione kulture. Psihološka podrška, realizovana kroz rad psihoterapeuta, savetodavne službe i systemske programe podrške, predstavlja mehanizam koji povezuje individualnu dobrobit zaposlenih sa dugoročnom održivošću organizacije. Empirijska istraživanja pokazuju da zaposleni koji imaju pristup psihološkoj podršci ispoljavaju viši nivo unutrašnje motivacije, jer percipiraju da organizacija brine o njihovoj dobrobiti, a ne isključivo o radnom učinku (Van den Broeck et al., 2016). Psihoterapeutski i savetodavni rad omogućava zaposlenima da bolje razumeju sopstvene izvore motivacije, prevaziđu unutrašnje barijere i razviju osećaj kontrole nad sopstvenim radnim iskustvom. Na taj način, motivacija se ne zasniva isključivo na spoljašnjim podsticajima, već na unutrašnjem osećaju smisla i svrhe rada.

Brojne studije potvrđuju snažnu povezanost između mentalnog zdravlja i zadovoljstva zaposlenih, pri čemu psihološka podrška ima značajnu ulogu u ublažavanju negativnih efekata radnog stresa i unapređenju ukupne dobrobiti (Judge et al., 2017). Psihološka podrška omogućava zaposlenima da se efikasnije nose sa radnim zahtevima, konfliktima i organizacionim promenama, što doprinosi pozitivnijem doživljaju radnog okruženja. Istraživanja Evropske agencije za bezbednost i zdravlje na radu pokazuju da organizacije koje sistematski ulažu u psihosocijalnu podršku beleže viši nivo zadovoljstva poslom i manju učestalost psihosomatskih tegoba među zaposlenima (EU-OSHA, 2022). Posebno je značajan uticaj psihološke podrške na emocionalnu komponentu zadovoljstva, jer zaposleni koji imaju mogućnost da otvoreno govore o svojim teškoćama i dobiju stručnu pomoć ređe ispoljavaju osećanja frustracije, bespomoćnosti i cinizma.

Fluktuacija zaposlenih predstavlja jedan od najznačajnijih izazova savremenih organizacija, budući da podrazumeva visoke troškove regrutovanja, selekcije i obuke novih zaposlenih, kao i gubitak organizacionog znanja. Istraživanja ukazuju da je namera napuštanja organizacije često povezana sa hroničnim stresom, nezadovoljstvom poslom i percipiranim nedostatkom podrške (Hom et al., 2017). Psihološka podrška zaposlenima značajno doprinosi smanjenju fluktuacije, jer jača organizacionu posvećenost i osećaj pripadnosti. Zaposleni koji doživljavaju da organizacija ulaže u njihovo mentalno zdravlje češće razvijaju afektivnu posvećenost i ređe traže alternativno zaposlenje (Rhoades & Eisenberger, 2002).

Pored uticaja na zadržavanje kadra, psihološka podrška doprinosi i poboljšanju radnog učinka kroz smanjenje simptoma psihološkog opterećenja i jačanje kapaciteta zaposlenih za suočavanje sa zahtevima posla. Analize pokazuju da intervencije usmerene na mentalno zdravlje zaposlenih imaju umeren, ali statistički značajan pozitivan efekat na produktivnost i kvalitet rada (Martin et al., 2009). Istovremeno, psihološka podrška zaposlenima ima snažan uticaj na oblikovanje organizacione kulture zasnovane na brizi o ljudima, otvorenoj komunikaciji i psihološkoj bezbednosti, čime se stvaraju uslovi za dugoročni razvoj i održivost organizacije.

Zaključak

Savremeno radno okruženje, obeleženo ubrzanim tehnološkim razvojem, globalizacijom tržišta i učestalim organizacionim promenama, postavlja sve veće zahteve pred zaposlene i organizacije. U takvim uslovima, mentalno zdravlje radno aktivne populacije postaje jedan od ključnih faktora održivosti organizacija, jer psihološki rizici na radu imaju direktan uticaj na individualno funkcionisanje, radni učinak i ukupnu organizacionu efikasnost.

Analiza relevantne naučne literature pokazala je da su stres na radu, sindrom sagorevanja, anksioznost, međuljudski konflikti i neizvesnost povezana sa organizacionim promenama najčešći psihološki izazovi savremenog radnog okruženja. Ovi faktori ne ugrožavaju samo dobrobit pojedinaca, već se odražavaju i na funkcionisanje organizacija kroz povećan apsentizam, prezentizam, fluktuaciju kadra i smanjenu produktivnost. Stoga je jasno da pitanje psihološke podrške zaposlenima prevazilazi domen individualne brige i postaje strateško pitanje upravljanja ljudskim resursima.

Rad je pokazao da psihoterapeuti u organizacijama imaju višedimenzionalnu ulogu koja obuhvata preventivne, razvojne i intervencione aktivnosti. Preventivni rad usmeren je na rano prepoznavanje i smanjenje psihosocijalnih rizika, dok razvojne intervencije doprinose jačanju psiholoških resursa zaposlenih, kao što su rezilijentnost, emocionalna regulacija i socijalne kompetencije. Intervencione aktivnosti, s druge strane, imaju poseban značaj u kriznim i visoko stresnim situacijama, gde je neophodna brza i stručna psihološka podrška. Poseban značaj u radu pripisan je efektima psihološke podrške na motivaciju i zadovoljstvo zaposlenih. Zaposleni koji imaju pristup stručnim oblicima psihološke podrške češće ispoljavaju unutrašnju motivaciju, veći stepen angažovanosti i pozitivniji odnos prema poslu. Psihološka podrška omogućava efikasnije suočavanje sa radnim zahtevima, konfliktima i promenama, što doprinosi stabilnijem psihološkom funkcionisanju i većem osećaju kontrole nad radnim iskustvom.

Značajna pažnja posvećena je i ulozi psihoterapeuta u radu sa liderima i timovima. Lideri, kao nosioci odgovornosti za ljude i procese, izloženi su povećanim psihološkim pritiscima, a njihovo funkcionisanje ima snažan uticaj na radnu klimu i mentalno zdravlje zaposlenih. Psihoterapijska i savetodavna podrška liderima doprinosi razvoju emocionalne inteligencije, kvalitetnijem upravljanju stresom i stvaranju psihološki bezbednog radnog okruženja. Istovremeno, rad sa timovima omogućava unapređenje komunikacije, rešavanje konflikata i jačanje međusobnog poverenja.

Uprkos rastućem interesovanju za ovu oblast, rad ukazuje da psihoterapeuti u mnogim organizacijama još uvek nisu sistemski integrisani u strukture upravljanja ljudskim

resursima. Psihološka podrška se često realizuje kroz povremene ili nedovoljno razvijene programe, što ograničava njene potencijalne efekte. Ovo otvara prostor za dalji razvoj teorijskih modela i praktičnih rešenja koja bi omogućila dosledniju i efikasniju primenu psihoterapijske podrške u organizacijama.

Na osnovu svega izloženog, može se zaključiti da psihoterapeuti imaju ključnu ulogu u povezivanju mentalnog zdravlja zaposlenih sa strateškim ciljevima organizacije. Integracija psihološke podrške u sistem upravljanja ljudskim resursima predstavlja važan korak ka stvaranju zdravijih, otpornijih i uspešnijih organizacija. Buduća istraživanja trebalo bi usmeriti ka empirijskoj proceni efekata različitih modela psihološke podrške i njihovoj prilagođenosti specifičnim organizacionim i društvenim kontekstima.

Literatura

1. American Psychological Association (2019). Work and well-being survey.
2. Attridge, M. (2019). *A global perspective on EAPs*. <https://www.eapjournal.com>
3. <https://doi.org/10.1002/smi.1254>
4. Cooper, C. L., & Dewe, P. (2008). *Well-being—absenteeism, presenteeism, costs and challenges*. <https://doi.org/10.1002/smi.1254>
5. Corrigan, P. W., et al. (2014). *The impact of mental illness stigma on seeking help*. <https://doi.org/10.1037/a0035173>
6. De Dreu, C. K. W., & Gelfand, M. J. (2008). *Conflict in the workplace*. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511816176>
7. Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). *The “what” and “why” of goal pursuits*. <https://doi.org/10.1037/0003-066X.55.1.68>
8. Dimitrić, B. (2025). Kriminološki aspekti zlostavljanja i zanemarivanja starijih osoba u sistemu palijativne njege. *Zbornik radova: Zdravlje za sve – pogled u budućnost*.
9. Edmondson, A. (2018). *The fearless organization*. <https://www.hbs.edu/faculty/Pages/item.aspx?num=55692>
10. EU-OSHA (2022). *Psychosocial risks and stress at work*. <https://osha.europa.eu/en/themes/psychosocial-risks-and-stress>
11. European Federation of Psychologists' Associations (2015). Meta-Code of Ethics.
12. Ganster, D. C., & Rosen, C. C. (2013). *Work stress and employee health*. *Journal of Management*. <https://doi.org/10.1177/0149206313475815>
13. Harvey, S. B., et al. (2017). *Mental health and employment*. *The Lancet Psychiatry*. [https://doi.org/10.1016/S2215-0366\(16\)30184-7](https://doi.org/10.1016/S2215-0366(16)30184-7)
14. Hom, P. W., et al. (2017). *Review of employee turnover*. <https://doi.org/10.5465/annals.2015.0125>
15. Judge, T. A., et al. (2017). *Job satisfaction*. <https://doi.org/10.1146/annurev-orgpsych-032516-113122>

16. Karasek, R., & Theorell, T. (1990). *Healthy Work: Stress, Productivity, and the Reconstruction of Working Life*.
<https://books.google.com/books?id=3wR9QgAACAAJ>
17. Kelloway, E. K., & Barling, J. (2010). *Leadership development as an intervention in occupational health psychology*, <https://doi.org/10.1002/job.655>
18. LaMontagne, A. D., et al. (2007). A systematic review of the job-stress intervention evaluation literature.
19. Martin, A., et al. (2009). *Effectiveness of mental health interventions in the workplace*. <https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2008.09.005>
20. Maslach, C., Schaufeli, W. B., & Leiter, M. P. (2001). *Job burnout*. Annual Review of Psychology, <https://doi.org/10.1146/annurev.psych.52.1.397>
21. Nikitović Z., Vujičić S. (2024) *Preduzetništvo*, Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, Beograd
22. Pfefferbaum, B., & North, C. S. (2020). *Mental health and the Covid-19 pandemic*. <https://doi.org/10.1056/NEJMp2008017>
23. Rhoades, L., & Eisenberger, R. (2002). *Perceived organizational support*. <https://doi.org/10.1037/0021-9010.87.4.698>
24. Richardson, K. M., & Rothstein, H. R. (2008). *Effects of occupational stress management intervention programs*, <https://doi.org/10.1002/job.479>
25. Salas, E., et al. (2015). Teamwork and team effectiveness.
26. Vakola, M., & Nikolaou, I. (2005). *Attitudes towards organizational change*. <https://doi.org/10.1108/0268394051057848>
27. Van den Broeck, A., et al. (2016). *Self-determination theory at work*. <https://doi.org/10.1007/s10869-016-9440-9>
28. Vujičić S., Momčilović O., Tudorache C., Cogoljević V., Prlić K. (2025) Analysis of Organizational Factors Affecting Employee Satisfaction: A Case Study from Serbia, Proceedings of the International Conference on Business Excellence, 19,p.4345-4351, Sciendo
29. Vujicic S., Momčilović O., Ćosić M., Pavlović J.(2024),ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF MOTIVATION AND INFORMATION ON EMPLOYEE SATISFACTION,, Prva naučno-stručna konferencija sa međunarodnim učešćem INOVACIJE U PSIHOLOGIJI
30. World Health Organization & International Labour Organization (2022). Mental health at work.
31. World Health Organization (2004). *Promoting mental health: Concepts, emerging evidence, practice*,<https://www.who.int/publications/i/item/9241562943>
32. World Health Organization (2019). *Burn-out an occupational phenomenon*. <https://www.who.int/news/item/28-05-2019-burn-out-an-occupational-phenomenon>

33. World Health Organization (2020). *Occupational health: Stress at the workplace*. <https://www.who.int/news-room/questions-and-answers/item/occupational-health-stress-at-the-workplace>
34. World Health Organization (2022). *Mental health at work*. <https://www.who.int/teams/mental-health-and-substance-use/mental-health-at-work>

PSYCHOTHERAPISTS IN ORGANIZATIONS: THE ROLE AND IMPORTANCE OF PSYCHOLOGICAL SUPPORT TO EMPLOYEES

Sladana Vujičić¹, Anja Simić², Ajla Husadžinović³, Ognjen Ivanović⁴

Abstract

This paper examines the role of psychotherapists in contemporary organizations as part of employee support systems in the context of increased psychological demands at work. The focus is placed on identifying key psychosocial risks in the workplace and analyzing the functions psychotherapists perform in mitigating these risks through preventive, counseling, and intervention activities. Based on an analysis of relevant scientific literature, the paper explores the effects of psychological support on individual and organizational outcomes, including work motivation, job satisfaction, workforce stability, job performance, and the development of organizational culture. Particular attention is given to the importance of integrating psychotherapists into broader frameworks of human resource management and organizational change processes.

Keywords: psychotherapists in organizations; employee psychological support; psychosocial risks; mental health at work; organizational effectiveness.

¹ Sladana Vujičić, University of Bijeljina, Faculty of Health Studies, Bijeljina, Bosnia and Herzegovina, dekan.fzs@ubn.rs.ba

² Anja Simić, Faculty of Health Studies, University of Bijeljina, Bijeljina, Bosnia and Herzegovina, simicanjabn@gmail.com

³ Ajla Husadžinović, Faculty of Health Studies, University of Bijeljina, Bijeljina, Bosnia and Herzegovina, ajla.ajla1@icloud.com

⁴ Ognjen Ivanović, University of Bijeljina, Faculty of Psychology, Bijeljina, Bosnia and Herzegovina